

АНТРОПОНИМИК ЛЕКСИКАСИНИНГ ЛИНГВОМАДАНИЙ ТАДҚИҚОТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7481338>

И.А.Жўраева

Ф.ф.н., доц. ЎзМУ

Аннотация: *Мазкур мақола тил ва маданиятнинг муштараклиги, антропонимларнинг лингвомаданиятда қўлланилишига бағишланган. Ўзбек антропонимикасида яъни шахснинг исми, фамилияси, тахаллуси миллий-маданий, диний, урф-одат, қадриятлар асосида қўйилиши ҳақида фикр юритилади.*

Калит сўзлар: *лингвомаданий, парадигма, антропоцентрик, олам манзараси, номлаш, антропонимлар, миллий-маданий, қадрият, урф –одат.*

Жаҳон тилшунослигида тил ҳодисаларини лингвомаданий феномен сифатида нафақат анъанавий методларга таянган ҳолда, балки замонавий лисон тадқиқи парадигмалари, хусусан антропологик ва антропоцентрик йўналишларда таҳлил қилиш катта илмий ва амалий аҳамият касб этмоқда. Шу сабабли турли тизимли тилларга мансуб инглиз ва ўзбек тилларида антропонимларнинг миллий-маданий хусусиятлари жиҳатидан чоғиштирма таҳлил қилиш инглиз ва ўзбек олам манзарасида инсон тавсифи ва номланишининг дунёни англаш ва образли ифодалашда тутган ўрнини аниқлаш имконини беради. Замонавий жаҳон тилшунослигида лингвист-олимларнинг асосий диққат эътибори турли лингвомаданият соҳиблари бўлмиш халқларнинг вербал мулоқоти, унда тил воситаларидан фойдаланишдаги ўзига хослик, миллий дунёқараш, маданий қадриятлар каби масалаларга қаратилмоқда. Бундай масалалар қаторида турли тизимли тиллар антропонимик қатламининг лингвомаданий потенциалига алоҳида эътибор талаб қилади.

Замон талабига кўра, халқимизнинг хорижий тилларни билишга эҳтиёжи орти, шунга кўра Ономастика дунёсида атоқли отлар, номлар(исм, тахаслус, лақаб) ҳамда географик жойлар, худудлар, дарёлар ва бошқаларнинг тарихий номларини кенгроқ билишга зарурият уйғонди, тилда умумбашарий рамзлар яратилди, натижада ўзга халқлар руҳиятини янада чуқурроқ ўрганиш имкониятлари кенгайди”[2,21]. Профессор Г.Р.Галиуллина айтганидек, “рамз, кадрият, дунёқараш, эътикод, урф –одат, одоб-ахлоқ меъёрлари – миллий маданият пойдеворини ташкил қилиш билан бирга инсон руҳиятида ижтимоий ҳаётга бўлган муносабатларини белгилаб беради” [1, 3].

“Маданият” тушунчасини турли соҳаларда кўплаб фалсафий ва илмий талқин қилинади. А.В.Суперанская, В.А.Маслова, А.Э.Маматов, Д.У.Ашурова, М.Р.Галиева, Ш.Усмонова ва жуда кўплаб олимлар ўз ишларида кўриб чиққанлар. В.А.Маслованинг таърифига кўра “лингвомаданият” тилшунослик ва маданиятшуносликнинг кесишган нуктасида шаклланган тил тадқиқининг янги соҳасидир. Лингвомаданиятшунослик маданият ва тилнинг ўзаро алоқасини, ўзаро таъсирини, тилда ўз аксини топган халқ маданиятининг кўринишларини тадқиқ этади [6]. Бундан ташқари В.Н.Телиа тил ва маданият ўртасидаги боғлиқлик маданий маъно орқали амалга оширилади, деб ҳисоблайди [7.223]; Тил ва маданиятни ўзаро боғлиқликда ўрганиш натижасида, “миллий-маданий дунёнинг маълум бир лисоний тасвири намоён бўлади.

О.А.Леонтович таъкидлаганидек, таҳлил қилинаётган лингвомаданият ташувчилари ҳаётининг ажралмас қисмини ташкил этувчи топонимлар, антропонимлар, сиёсий воқелик номлари, жамоат ташкилотлари, давлат тузилмалари, машҳур китоблар, фильмлар, расмлар ва бошқа воқеликлар маданий белгилар сифатида ҳаракат қилиши мумкин бўлган маданий маънолар атрофида шаклланади [5, 21].

Хусусан, инсон исмлари тилга ҳам, маданиятга ҳам бирдек тегишлидир. Бир томондан бу лингвистик ҳодиса бўлса, бошқа бир томондан

антропонимлар маълум бир халқнинг маданий, тарихий ва маънавий манзарасини акс эттиради. “Тарчи дунёдаги барча халқлар ягона инсониятни ташкил қилса-да, айрим халқлар, қабилалар ва ижтимоий гуруҳлар ўртасидаги маданий фарқ баъзан катта аҳамиятга эга бўлади” [4, 85]. Ҳаттоки, қариндош бўлган халқлар орасида ҳам иккита бир хил антропонимик тизим мавжуд эмас. Уларнинг ҳар бири маълум географик, маданий, диний ва тарихий омиллар таъсири остида яратилган ноёб ҳодисадир. Айниқса, ўзбек антропонимикасининг (антропоним – юнон тилида «кишига бериладиган исм» маъносини билдиради) ривожланиши турли халқлар маданиятини чуқурроқ ўрганишга, шахс сифатида шаклланишига сезиларли даражада туртки бермоқда. Маълумки, сўз – нарса ва ҳодисаларни ифода этувчи лексемадир. Тил эса ана шу «сўз»ларни умумлаштиради, шунинг учун ҳам ижтимоий аҳамиятга эгадир. Зеро, кишига берилган исм, унинг руҳиятини, ҳатти – ҳаракатини, интилишларини, дунёқарашини белгилаб беради. Бунга мисол қилиб, бугунги кунда фарзандларига исломий исмлар қўйилмоқда: *Мадина, Ойша, Раёна, Ахмад, Ислом, Умар, Узайр*; фарзандининг ақилли ва билимли бўлишини орзу қилиб қўйилган исмлар: *Оқил, Оқила, Доно, Олим, Фозил, Ориф, Маърифат*; фарзандни баркамол бўлишини истаб қўйилаётган исмлар: *Муфассал, Камола* ва бошқа ижобий сифатларга эга исмларни раво кўрадилар.

Бундан ташқари, инсон тахаллусларини ўрганган бир қанча олимлар хусусан, Л.Н.Верхових антропонимларлар қадимда озиқ-овқат номлари билан номланганлигини бу эса миллатнинг маданий ўзига хос рамзини кўрсатиб беришни таъкидлайди [2, 21-28]. Ўзбек тилида ҳам шундай фамилия ва исмлар мавжудлигини кўришимиз мумкин. Масалан, *Самсакалиев, Карамов, Асалой, Халимжон, Норинбой, Шириной, Ширмоной* ва бошқалар.

Бундан ташқари, семантика таркибидаги антропонимик формулалар ва маданий миллий коннотатив хусусиятларга эга. Ўзбек исмлари ўзининг кўп

маънолилиги, уларнинг шакллари ва коннотатив хусусиятлари, шунингдек, отасининг исми, фамилиялари, таҳаллуслари уларнинг бой коннотатив салоҳиятга эга эканлиги билан ўзбек тилининг муқобилсиз лексикада миллий маданий ўзига хос хусусиятларига эга эканлигини кўришимиз мумкин [3, 126-136]. Масалан, ўзбек тилида *Насриддин афанди – инсон кўз олдига инсонларни юзида табассус юргазувчи, халқ ичидаги юмор ва сатиралари билан халқни кулдириб юривчи* инсон тушунилади. Халқ орасида баъзан бирор ишни нотўғри қилиб қўйган инсонга ҳам “афанди” деб айтилади.

Замонавий оммавий ахборот воситаларида эртак қаҳрамонлари номларини ва уларнинг ўзбек миллати учун муҳим бўлган, маданий маъно ва ассоциатив соҳаларни ўз ичига олади. Бугунги кундаги дискурсив медиа муҳитида жуда кенг тарқалган ва одатдаги миллий қаҳрамоннинг жамоавий қиёфаси сифатида танилган ўзбек тилида ҳамма севиб кўрадиган эртак қаҳрамонини таҳлил қиламиз. *Зумрад – содда, чиройли, тарбияли, меҳнатсевар, катталарни хурмат қиладиган* образ сифатида тасвирланади. Болаларнинг хотирасида миллий қаҳрамон беозор қиз тимсолида гавдаланади. *Қиммат – дангаса, танбал, шиёқмас, очкўз, хасис* салбий қаҳрамон сифатида тасвирланади. Кўриниб турибдики, тилдаги энг бой маданий қимматли бирликлар антропонимлардир.

Шундай қилиб, антропонимлар тил ва маданиятда муҳим ахамиятга эга. Исм қўйишда халқнинг миллий - маданий, диний, адриятлар катта ўрин тутди. Антропонимик семантикани лингвомаданиятшунослик жиҳатдан таҳлил қиладиган прагматик ўрганиш: маданий маънолар, мотивацион компонент ва тегишли ономастик бирликларнинг ассоциатив кенг маънода қўлланилади. Маънонинг концептуал ядросини ўрганишга камроқ эътибор қаратилади, унинг таркибий қисмлари этномаданий ва социомаданий жиҳатдан ҳам белгиланиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Галиуллина Г.Р. Татарская антропонимия в лингвокультурологическом аспекте.: Автореф. дисс... докт. филол. наук. Казань, 2009. – 25 с.
2. Егорова Т.П. Семиотическая функция имени // Ономастика. Материалы к серии Народы мира и культура. – Вып. XXV.-Ч. I.-М.: РАН, 1993. – С. 21-28.
3. Зубкова Л. И. Проявление национально-культурного своеобразия русских антропонимических формул // Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. 2008. – С. 126-136.
4. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград: Перемена, 2002. – С. 85.
5. Леонтович О.А. Введение в межкультурную коммуникацию : учебное пособие / О. Леонтович. – Москва : Гнозис, 2007. – С. 21
6. Маслова В.А. Лингвокультурология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.А. Маслова. – М.: Издат. центр «Академия», 2001. – 208 с.
7. Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. М.: Языки русской культуры, 1996. — 288 с.